

ENERGIA *demo*

TECNOLOGIES AVANÇADES EN ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

COL·LEGIS AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Els col·legis Alejandro Humboldt i Nacional Galápagos, situats respectivament a les illes de San Cristóbal i de Santa Cruz, a l'arxipèlag de les Galápagos (Equador), compten, des de l'octubre del 1998, amb un sistema per a produir energia elèctrica per mitjà d'un conjunt de plaques solars fotovoltaïques. Aquesta instal·lació permet que els col·legis disposin d'una font d'energia complementària per cobrir les demandes de dues aules informàtiques a cadascun dels col·legis. El fet de disposar d'aquest sistema d'alimentació d'origen solar, no contaminant, té una rellevància especial en un entorn com el de les illes Galápagos, declarades Patrimoni Natural de la Humanitat i Reserva de la Biosfera per l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), l'organisme que ha finançat el projecte.

ILLES GALÁPAGOS (EQUADOR)

68

República del Ecuador
Ministerio de Energía y Minas
Subsecretaría de Electrificación

Generalitat de Catalunya
Departament d'Indústria,
Comerç i Turisme
Institut Català d'Energia

ENERGIA *demo* és una col·lecció de realitzacions en els següents àmbits:

- ESTALVI I DIVERSIFICACIÓ ENERGÈTICA
- EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
- ENERGIES RENOVABLES
- ESTALVI D'AIGUA
- MEDI AMBIENT

presentació

El projecte per a instal·lar un sistema de captació solar fotovoltaica a dos col·legis de les illes Galápagos va ser impulsat per la UNESCO, dins del Programa Mundial Solar definit a la Cimera de Harare, el 1996. La implantació de projectes pilot als centres educatius és, segons la UNESCO, una de les vies més eficaces per a promoure que l'ús de l'energia solar i d'altres energies renovables penetri en els països en desenvolupament. En aquest sentit, les illes Galápagos són, a més, un enclavament privilegiat en matèria de conservació del medi ambient (declarades per la UNESCO Patrimoni Natural de la Humanitat el 1978 i Reserva de la Biosfera el 1985), per la qual cosa constitueixen una plataforma única per a promoure aquest tipus de projectes.

La producció actual d'energia elèctrica a les illes es fa per mitjà de grups de generació diesel. Això suposa un cost econòmic elevat (el combustible s'ha de transportar des del continent, situat a més de 1.000 km de distància), així com un cost ambiental també elevat ja que comporta haver d'emetre gasos contaminants de forma continuada. Per tant, és essencial promoure la

El col·legi Alejandro Humboldt disposa de 20 aules com la resta de la badia per a un total de 400 alumnes.

creació de sistemes no contaminants per produir energia que es basin en les energies renovables, en una zona que té un enorme potencial de radiació solar que és susceptible de ser aprofitat.

És per tot això que es va optar per instal·lar sistemes solars fotovoltaics pilot en dos dels principals col·legis de l'arxipèlag amb l'objectiu de dotar-los d'un subministrament d'energia complementari al de la xarxa elèctrica i, a més, per crear un referent pedagògic i de sensibilització en matèria d'energies renovables per a l'enllumenat.

L'Institut Català d'Energia va assessorar tècnicament la UNESCO per for-

mular el projecte i, actualment, amb el suport del Programa Thermie de la Comissió Europea, col·labora a difondre'l.

També cal destacar la participació de l'estat Equatorià en el projecte, per mitjà de tots els agents locals implicats en un projecte d'aquestes característiques: l'exInstituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL), que va donar suport tècnic perquè es dugués a terme el projecte; el Ministeri d'Educació i Cultura de l'Equador, responsable de fer el seguiment de les instal·lacions, i la Direcció d'Energies Alternatives del Ministeri d'Energia i Mines de l'Equador.

projecte

Per dur a terme les dues instal·lacions solars fotovoltaïques, es van escollir dos col·legis d'ensenyament secundari situats als principals nuclis urbans de les illes: el col·legi Alejandro Humboldt, a la població de Puerto Baquerizo (l'actual capital de les Galápagos, situada a l'illa de San Cristóbal), i el col·legi Nacional Galápagos, a Puerto Ayora (illa de Santa Cruz), el centre turístic més important de l'arxipèlag. El col·legi Alejandro Humboldt disposa de 20 aules per a un total de 400 alumnes, mentre que el col·legi Nacional Galápagos compta amb 26 aules per a 600 estudiants.

La instal·lació fotovoltaica alimenta, en tots dos col·legis, l'enllumenat, els ordinadors i els equips informàtics de la "sala de computació" (aula informàtica per als alumnes), a més de cobrir el consum de la secció administrativa del cen-

Instal·lació fotovoltaica al col·legi Nacional Galápagos.

tre, al col·legi Alejandro Humboldt, i de l'enllumenat i dels equips de l'aula de música, al col·legi Nacional Galápagos.

Les instal·lacions solars fotovoltaïques que es van muntar als dos centres d'ensenyament tenen una configuració idèntica (veieu la figura 1). Cada

instal·lació consta d'un camp fotovoltaic format per 39 plaques de silici mono-cristal·lí, amb una superfície total de captació útil de 25 m² i una potència total de 3.315 Wp. Com que la línia de l'Equador travessa l'arxipèlag, la inclinació de les plaques és de 15° respec-

Figura 1. Esquema bàsic de les instal·lacions fotovoltaïques

te del pla horitzontal, i aquestes estan orientades en direcció SW.

Per acoblar la corba de càrrega amb la de producció d'energia elèctrica, que oscil·la segons la intensitat de la radiació solar captada, es fa servir un banc de bateries format per 24 acumuladors de plom-àcid de tipus estacionari, de 2V cadascun. Aquests acumuladors proporcionen una tensió de 48Vcc, i disposen d'una capacitat d'acumulació de 900 Ah, suficient per garantir quatre dies d'autonomia a la instal·lació.

La centralita de gestió, formada per un regulador de tensió, un supervisor d'energia i un ondulador, controla i a més optimitza, el funcionament del sistema.

El regulador de tensió, de 4 kWp de potència, s'encarrega d'aconseguir el màxim rendiment de les plaques so-

lars, buscant el punt de màxima potència o MPP. El corrent continu a 48 V que proporcionen les bateries es transforma en corrent altern a 120 V (el valor que es fa servir a la xarxa equatoriana de baixa tensió) gràcies a

Sistema de captació solar fotovoltaica al col·legi Alejandro Humboldt.

resultats

Fins ara, el balanç del funcionament de les dues instal·lacions, el cost total de les quals va ser de 80.000\$, finançats exclusivament per la UNESCO, ha estat molt positiu.

Els resultats que han aconseguit amb el sistema de recollida de dades acoblat a l'ordinador de seguiment del col·legi Nacional Galápagos durant els deu primers mesos de funcionament mostren que, durant quasi tot el període analitzat, la producció solar ha superat el consum. A la figura 2, s'hi representa la mitjana de la radiació solar diària (expressada en forma d'hores diàries equivalents a la màxima radiació solar), així com la producció solar fotovoltaica i el consum elèctric diari de les instal·lacions a les

quals dona servei. Cal dir que els mesos de març i abril, durant els quals la producció i el consum van ser mínims, corresponen a les vacances escolars anuals.

Al col·legi Alejandro Humboldt, el sistema solar fotovoltaic va permetre instal·lar una sala d'ordinadors per formar els alumnes sense haver d'ampliar la potència contractada amb la companyia d'electricitat. La producció elèctrica que s'obté per mitjà de l'energia solar al llarg de l'any suposa aproximadament un 40% del consum elèctric global del col·legi.

Els responsables pedagògics d'ambdós col·legis coincideixen a destacar la importància que tenen aquests projectes pilot com a ele-

un ondulador que el posa a disposició dels punts de consum després de passar per un sistema de protecció elèctrica.

D'altra banda, el supervisor d'energia recull els senyals procedents d'un conjunt de sensors (cèl·lula de referència per a mesurar la radiació solar, sensor de temperatura de les bateries, vatímetres per a fer lectures de la producció d'energia, etc.), a fi de controlar la càrrega de les bateries i el bon funcionament de la instal·lació. Alguns d'aquests senyals també s'envien a un quadre de visualització remota instal·lat a les respectives sales d'ordinadors de cada col·legi. A més, els dos col·legis compten amb un ordinador de seguiment que mostra el procés de gestió del sistema (producció elèctrica solar, consum, nivell de radiació, etc.) d'una manera didàctica.

Figura 2. Evolució del consum i de la producció fotovoltaica al col·legi Nacional Galápagos.

ments didàctics i de difusió del potencial i dels avantatges de la tecnologia de producció solar fotovoltaica entre la població de l'arxipèlag.

entitats participants

Finançament:

- UNESCO

Promoció:

- UNESCO
- Institut Català d'Energia

Projecte:

- BP Solar - Amèrica Latina
- Trama Tecnoambiental, SL

Subministrament i instal·lació:

- BP Solar
- Trama Tecnoambiental, SL
- INTI Resources

Difusió:

- Sub-secretaria d'Electrificació, Direcció General d'Energies Alternatives, Ministeri d'Energia i Mines (Equador).
- Ministeri d'Educació i Cultura (Equador).
- Institut Català d'Energia
- Trama Tecnoambiental, SL

fitxa tècnica

NOM: Colegio Alejandro Humboldt
Colegio Nacional Galápagos

SITUACIÓ: Illes Galápagos (Equador).

POTÈNCIA UNITÀRIA INSTAL·LADA: 3.315 Wp

SUPERFÍCIE TOTAL DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES: 50 m²

INVERSIÓ TOTAL: 80.000 \$

Per a més informació, adregeu-vos a:

INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA

Departament d'Indústria, Comerç i Turisme

Av. Diagonal 453 bis, àtic

08036 BARCELONA

Tel.: 93 622 05 00

Fax: 93 622 05 01

e-mail: icaen@icaen.es

ENERGIA demo

Darrers números publicats

- 36 Sistema eficient de climatització a gas.
CAP de Vilassar de Dalt.
- 37 Central de cogeneració amb aprofitament directe de gasos.
SA Reverté - Rencaf, AIE
- 38 Reciclatge i recuperació energètica de residus sòlids urbans.
Centre Integral de Valorització de Residus del Marisme.
- 39 Instal·lació fotovoltaica en un alberg de muntanya.
Refugi d'Amiltes.
- 40 Sistema informàtic d'optimització en temps real.
Tèrmicas del Besòs, SA
- 41 Habitatges domòtics i bioclimàtics a Castelledefels.
Projecte REMMA.
- 42 Programa d'electrificació rural fotovoltaica a La Garrotxa.
SEBA-Consell Comarcal de La Garrotxa.
- 43 Planta de cogeneració amb motors a gas.
Agrupació Energètica Hospital Joan XXIII, AIE
- 44 Conducció solar per a enllumenat i ventilació.
Edifici "Santa Amàlia".
- 45 Parc Eòlic del Baix Ebre.
PEBESA.
- 46 Electrificació de 53 habitatges amb energies solar i eòlica.
Planta híbrida eòlico-solar de Polanco (Uruguai).
- 47 Edifici equipat amb mòduls fotovoltaics multifuncionals.
Biblioteca "Pompeu Fabra" de Mataró.
- 48 Instal·lació solar d'alt rendiment.
CAR-CMR Sant Cugat del Vallès.
- 49 Planta de cogeneració per a tres indústries tèxtils.
Cogeneració d'Hostalric, AIE
- 50 Central fotovoltaica de Lliberia.
Municipi de Tivissa (Ribera d'Ebre)
- 51 Autobusos propulsats amb gas natural.
Barcelona.
- 52 Sistemes d'estalvi energètic en l'enllumenat públic.
Ajuntament de El Masnou.
- 53 Sistema de gestió tècnica centralitzada.
Hospital Verge de la Cinta, Tortosa (Baix Ebre)
- 54 Planta de cogeneració amb motor a gas.
Hospital Zonal de Bariloche (Argentina)
- 55 Central de cogeneració en cicle combinat.
Sarnó SA Barcelona.
- 56 Planta de cogeneració en cicle combinat.
Alfer SA - Energètica de Roselló AIE.
- 57 Planta de cogeneració-absorció.
Ciutat sanitària i universitària de Bellvitge.
- 58 Gestió d'explotació en enllumenat públic.
Municipi de Gualeguaychú (Argentina).
- 59 Forn de nova tecnologia.
Vidrierias Masip, Cornellà de Llobregat.
- 60 Energia solar tèrmica en una piscina municipal.
Club Natació Terrassa.
- 61 Parc Eòlic de Les Colladetes.
Envernt SA, El Perelló.
- 62 Parc Eòlic de Trucafort.
SEESA, El Pradell de la Teixeta i la Torre de Fontaubella (Priorat), Coldejou i l'Argentera (Baix Camp).
- 63 Programa d'Energetització Autònoma amb Energies Renovables.
SEBA, Parc Natural del Montseny (Vallès Oriental).
- 64 Planta de cogeneració-absorció a Gas Natural Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.
Badalona (Barcelonès).
- 65 Vehicle propulsat amb Gas Natural Lliquat (GNL)
CESPA, Barcelona (Barcelonès).
- 66 Vehicle electrosolar
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona (Barcelonès).
- 67 Gasificació de biomassa i generació elèctrica en motors alternatius.
Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre).